

Una nueva especie de *Sinezona* (Gastropoda, Scissurellidae) del Caribe

A new species of *Sinezona* (Gastropoda, Scissurellidae) from the Caribbean Sea

Emilio ROLÁN* y Ángel A. LUQUE**

RESUMEN

Se describe *Sinezona confusa* spec. nov. del Caribe, confundida hasta ahora con *S. crossei* (Folin, 1869) (= *S. cingulata* auct., non O. G. Costa, 1861).

ABSTRACT

Sinezona confusa spec. nov., a species until now confused with *S. crossei* (Folin, 1869) (= *S. cingulata* auct., non O. G. Costa, 1861), is described from the Caribbean Sea.

PALABRAS CLAVE: Gastropoda, Scissurellidae, *Sinezona*, Caribe.

KEY WORDS: Gastropoda, Scissurellidae, *Sinezona*, Caribbean Sea.

INTRODUCCIÓN

El nombre específico *Scissurella cingulata* O. G. Costa, 1861 ha sido asignado a una especie del Mediterráneo y del Atlántico Oriental, incluida actualmente en el género *Sinezona* Finlay, 1927 (HERBERT, 1986; SCHIRÓ, 1986; SABELLI, GIANNUZZI-SAVELLI Y BEDULLI, 1991). Esta especie ha sido citada por NORDSIECK Y GARCÍA-TALAVERA (1979) en Canarias como *Scissurella (Sinezona) fayalensis* (Dautzenberg, 1889), por BANDEL (1982) en Lanzarote como *Sinezona* sp., y por BURNAY Y ROLÁN (1990) en las Azores y Cabo Verde. Estos últimos autores discuten su asignación genérica y específica y concluyen que *Sinezona crossei* (Folin, 1869) es el nombre válido de esta especie.

Hasta ahora, *S. crossei* se había considerado anfiatlántica y citado en el Caribe (como *Scissurella* o *Schismope cingu-*

lata) por diversos autores (WARMKE Y ABBOTT, 1961; BANDEL, 1982; VOKES Y VOKES, 1983; GARCÍA-TALAVERA, 1983). PALAZZI (1985, como Scissurellidae sp.) y LEAL (1991, como *Sinezona* sp.), ilustran conchas del Atlántico Occidental similares a las ilustradas por los autores mencionados anteriormente. Sin embargo, el examen de las fotografías al microscopio electrónico de barrido de las conchas de ambos lados del Atlántico induce a ciertas reservas sobre su identidad específica. BURNAY Y ROLÁN (1990) afirman que es preciso confirmar que *S. crossei* es la especie que se encuentra en el Caribe. El estudio comparado de más de 300 ejemplares del Mediterráneo y de las Islas Azores, Canarias y Cabo Verde con ejemplares del Caribe, ha llevado a la conclusión de

* C/Cánovas del Castillo, 22; 36202 Vigo (Pontevedra).

** Laboratorio de Biología Marina; Departamento de Biología; Universidad Autónoma; 28049 Madrid.

que los ejemplares de los dos lados del Atlántico corresponden a dos especies diferentes. Dado que no existe ningún

nombre disponible para la especie americana, se describe a continuación como nueva.

Familia SCISSURELLIDAE Gray, 1847

Género *Sinezona* Finlay, 1927

Sinezona confusa spec. nov.

Schismope cingulata (O. G. Costa, 1861): Warmke y Abbott, 1961, *Caribbean seashells*: 35, Fig. 10.
Scissurella cingulata O. G. Costa, 1861: Bandel, 1982, *Facies*: Lám. 10, Fig. 9; Vokes y Vokes, 1983, *Dist. shallow-water mar. Moll., Yucatan Pen., Mexico*: 12, Lám. 23, Fig. 1; De Jong y Coomans, 1988, *Mar. gast. Curaçao, Aruba and Bonaire*: 9, Lám. 8, Fig. 1.
 Scissurellidae sp.: Palazzi, 1985, *Notiz. CISMA*: 40, Figs. 15-16.
Sinezona sp.: Leal, 1991, *Mar. Pros. Gast. ocean. isl. Brazil*: 43, Lám. 2, Figs. J-K.

Material examinado: Cuba: Norte: 1 concha, El Salado, 3 m; 16 conchas, Comodoro (La Habana), 2 m; 14 ejemplares y 45 conchas, Playa Baracoa (La Habana), 5 m; 1 concha, Yaguanabo, 2 m; 18 conchas, Jibacoa, 4 m. Sur: 2 conchas, Cayo Matías, 20 m; 2 conchas, Cayo Cantiles, 20 m; 15 conchas, Punta Tamarindo (Cienfuegos), 40 m; 10 conchas, Faro de los Colorados (Cienfuegos), 56 m; Puerto Rico: 2 conchas, San Juan; República Dominicana: 1 concha, Higüey.

Material tipo: Holotipo (Fig. 1), depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN 15.05/17230). Un paratipo (Fig. 7) en el MNCN, y dos en cada una de las siguientes instituciones: The Natural History Museum (Londres), American Museum of Natural History (Nueva York), Smithsonian Institution (Washington), Instituto de Zoología y Sistemática (La Habana) y Zoologisch Museum (Amsterdam). 22 paratipos en la colección de E. Rolán.

Localidad tipo: Holotipo y paratipos de Playa Baracoa, cercanías de La Habana (Cuba), 23° 03' N, 82° 34' O.

Etimología: El nombre específico hace referencia a la confusión en que se ha mantenido *S. confusa* con *S. crossei*.

Descripción: Concha (Figs. 1, 7, 8) pequeña (diámetro del holotipo, 0,78 mm), ligeramente turbiniforme, blanquecina, con vueltas de espira que crecen con rapidez y ápice aplanado. Protoconcha (Fig. 2) con una vuelta de espira, núcleo liso y terminada en una fuerte costilla axial; superficie con 16 a 18 costillas axiales, más finas en la sutura y ensanchadas un poco más arriba, que terminan lejos de la sutura interna, interrumpiéndose brusca-

mente; superficie entre las costillas lisa. Teloconcha con una vuelta y media de espira, un poco más o un poco menos, según la madurez del animal. Escultura formada por costillas axiales algo curvadas, cruzadas por cordoncillos espirales más finos que van aumentando en número a medida que crece la vuelta; entre las costillas axiales existen hilos axiales irregulares muy finos. La selenizona se inicia un poco antes de finalizar la primera vuelta

(Página derecha) Figuras 1, 2, 7 y 8. *Sinezona confusa* spec. nov. Playa Baracoa (Cuba). 1: holotipo, MNCN 15.05/17230; 2: protoconcha del paratipo de la figura 8 (AMNH); 7: paratipo (MNCN); 8: paratipo, ejemplar joven con hendidura abierta (AMNH). Figuras 3-6. *Sinezona crossei* (Folin, 1869). 3, 4: concha y protoconcha, Isla de Sal, Archipiélago de Cabo Verde; 5, 6: concha y protoconcha, Isla de Alborán (Mediterráneo). Escalas: 1, 3, 5, 7, 8: 100 µm; 2, 4, 6: 10 µm.

(Right page) Figures 1, 2, 7 and 8. *Sinezona confusa* spec. nov. Playa Baracoa (Cuba). 1: holotype, MNCN 15.05/17230; 2: protoconch of paratype of figure 8 (AMNH); 7: paratype (MNCN); 8: paratype, young specimen with open slit (AMNH). Figures 3-6. *Sinezona crossei* (Folin, 1869). 3, 4: shell and protoconch, Isla de Sal, Cape Verde Archipelago; 5, 6: shell and protoconch, Alborán Island (Mediterranean). Scale bars: 1, 3, 5, 7, 8: 100 µm; 2, 4, 6: 10 µm.

de espira de la teloconcha y la hendidura se mantiene abierta en conchas que no han completado media vuelta de espira más. Abertura ligeramente ovoide, columela vertical y algo curvada y borde libre cortante, interrumpido por la hendidura cuando no está cerrada o por una muesca en el punto de cierre de la misma. Ombligo reducido a una hendidura estrecha y algo curvada próxima a la columela. Periostraco blanco-crema. Animal blanco crema, con puntos negruzcos sobre los bordes laterales del manto.

Discusión: *Sinezona confusa* se parece a *Sinezona crossei* (Figs. 3-6), la especie del Atlántico Oriental, en forma, tamaño y escultura. No obstante, hay diferencias muy constantes: la hendidura de *S. crossei* se cierra muy pronto, casi siempre en un cuarto de vuelta después de iniciarse la selenizona. Por el contrario, en *S. confusa* se cierra a la media vuelta de espira o más (Figs. 7-8). Por este motivo, si trazamos una línea entre el inicio de la selenizona y el punto de cierre de la hendidura, pasará por el ápice o por debajo del mismo en *S. confusa*, y por encima en *S. crossei*. Los cordoncillos espirales del dorso de la concha comienzan tardíamente en *S. crossei* y mucho antes en *S. confusa*, y son más finos y numerosos entre la selenizona y la base en *S. crossei*. Las costillas axiales de la protoconcha se interrumpen en *S. confusa* (Fig. 2), mientras que continúan hasta la sutura en *S. crossei* (Figs. 4 y 6). Además, el espacio entre los cordones y el no cubierto por ellos es liso en *S. confusa*, mientras que en *S. crossei* tiene microtubérculos. Las tres especies descritas de Brasil por MONTOUCHET (1972) (*Scissurella alexandrei*, *S. electilis* y *S. morretesi*), tienen la hendidura abierta y, a

juzgar por la descripción, pertenecen al género *Scissurella*. Además, *S. alexandrei* se diferencia por su espira muy elevada y *S. electilis* y *S. morretesi* porque carecen de escultura espiral.

Varios autores, como BANDEL (1982), VOKES Y VOKES (1983), PALAZZI (1985) y DE JONG Y COOMANS (1988), han ilustrado ejemplares de esta nueva especie con la hendidura abierta, aunque sólo WARMKE Y ABBOTT (1961) indican que la hendidura está abierta en los ejemplares jóvenes, pero se cierra en los adultos. Quizá por esta razón, LEAL (1991) afirma erróneamente que no se conocen conchas de *Scissurella cingulata* con la hendidura cerrada en ningún punto de su área de distribución, y que la principal diferencia entre *S. cingulata* y la que ilustra como *Sinezona* sp. del Atol das Rocas, es que en esta última la hendidura aparece un cuarto de vuelta antes y existe durante menos de media vuelta antes de cerrarse, mientras que en *S. cingulata* permanece abierta. El ejemplar ilustrado por LEAL (1991) se corresponde también con *Sinezona confusa* spec. nov.

Distribución: Además de las localidades citadas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, las ilustraciones de conchas de Santa Marta (Colombia) (BANDEL, 1982), Yucatán (VOKES Y VOKES, 1983), Puerto Rico (DE JONG Y COOMANS, 1988) y Atol das Rocas (LEAL, 1991), coinciden con los ejemplares estudiados, por lo que *S. confusa* parece extenderse por todo el Caribe. En las Bahamas se ha encontrado en Abaco (C. Redfern, com. pers.). La cita de ABBOTT (1974) de *Scissurella (Scissurella) cingulata* en las Bermudas probablemente corresponde también a esta especie.

AGRADECIMIENTOS

A la Dra. María de los Angeles Rodríguez Cobos, de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela por las fotogra-

fías realizadas al MEB. A José Espinosa, Raúl Fernández Garcés, Colin Redfern, Federico Rubio y Juan Trigo, por la cesión de material para estudio.

BIBLIOGRAFÍA

- ABBOTT, R. T., 1974. *American seashells* (2nd Ed.). Van Nostrand Reinhold Co., New York, 663 pp.
- BANDEL, K., 1982. Morphologie und Bildung der frühontogenetischen Gehäuse bei conchiferen Mollusken. *Facies*, 7: 1-198, pls. 1-22.
- BURNAY, L. P. Y ROLÁN, E., 1990. The family Scissurellidae in the Cape Verde Islands. *Archiv für Molluskenkunde*, 120 (1/3): 31-45.
- DE JONG, K. M. Y COOMANS, H. E., 1988. *Marine gastropods from Curaçao, Aruba and Bonaire*. E. J. Brill, Leiden, 261 pp.
- GARCÍA-TALAVERA, F., 1983. *Los moluscos gasterópodos anfiatlánticos*. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, Tenerife, 351 pp.
- HERBERT, D. G., 1986. A revision of the southern African Scissurellidae (Mollusca: Gastropoda: Prosobranchia). *Annals of the Natal Museum*, 27 (2): 601-632.
- LEAL, J. H., 1991. *Marine Prosobranch Gastropods from oceanic islands off Brazil*. Backhuys, Oegstgeest, 418 pp.
- MONTOUCHET, P. C., 1972. Three new species of Scissurellidae (Gastropoda, Prosobranchia) from the coast of Brazil. *Boletim Instituto Oceanografico de Sao Paulo*, 21: 1-13.
- NORDSIECK, F. Y GARCÍA-TALAVERA, F., 1979. *Moluscos marinos de Canarias y Madera (Gastropoda)*. Aula de Cultura de Tenerife, Madrid, 208 pp.
- PALAZZI, S., 1985. Su alcuni molluschi marini di isola de Pinos (Cuba). *Notiziario CISMA*, 5 (1/2): 39-47.
- SABELLI, B., GIANNUZZI-SAVELLI, R. Y BEDULLI, D., 1991. *Catálogo anotado dei molluschi marini del Mediterraneo*, vol. 1. Libreria Naturalista Bolognesa, Bologna, 348 pp.
- SCHIRÓ, G., 1986. Scissurellidae of Mediterranean Sea. *La Conchiglia*, 18 (204-205): 22-23.
- VOKES, H. E. Y VOKES, E. H., 1983. *Distribution of shallow-water marine Mollusca, Yucatan Peninsula, Mexico*. Mesoamerican Ecology Institute, monograph 1 & Middle American Research Institute, publ. 54, Tulane University, New Orleans, 183 pp.
- WARMKE, G. L. Y ABBOTT, R. T., 1961. *Caribbean seashells*. Livingston Publishing Co., Wynnewood, Pennsylvania, 348 pp.

Recibido el 19-I-1994
Aceptado el 25-II-1994